

HUKUM KOMUNITI LOKAL

**Penghormatan terhadap 'Hula-Hula': Implementasi Hukum Adat dalam
Sistem Kekerabatan Suku Batak Toba**

Dosen Mata Kuliah:

Ibnu Avena

Oleh:

Syifa Aulia Kinanti

220905052

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

A. LATAR BELAKANG

Salah satu kelompok sub-etnis Batak yang tinggal di wilayah sekitar Danau Toba di Sumatera Utara, Indonesia, adalah suku Batak Toba. Suku Batak Toba terkenal memiliki struktur kekerabatan yang sangat kental dan masih dipertahankan dalam kehidupan sosial mereka. Bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kekerabatan ini adalah gagasan 'Hula-Hula'. Dalam sistem kekerabatan Batak Toba, kerabat atau mertua dari pihak istri disebut sebagai "Hula-Hula". Dalam tradisi Batak Toba, Hula-Hula memiliki status yang sangat terhormat dan sangat dihormati. Penghormatan terhadap Hula-Hula bukan hanya sekedar adat, namun juga merupakan komponen fundamental dari hukum adat yang mengatur hubungan sosial dan kekeluargaan.

Landasan patrilineal dari sistem kekerabatan Batak Toba mengacu pada sisi ayah dari silsilah keluarga. Hula-Hula dianggap sebagai pemberi marga kepada anak perempuan mereka yang menikah dengan pihak laki-laki. Karena alasan ini, keluarga suami memandang Hula-Hula sebagai sumber berkat dan kekayaan. Masyarakat Batak Toba memasukkan hukum adat tentang Hula-Hula ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti upacara adat, pengambilan keputusan dalam keluarga, dan interaksi sehari-hari. Sebagai tanda penghormatan dan pengakuan atas status mereka, keluarga mempelai pria diharuskan memberikan mas kawin kepada Hula-Hula, atau "*sinamot*", pada upacara pernikahan tradisional Batak Toba.

Hula-Hula juga dihormati dalam struktur sosial Batak Toba, yang didasarkan pada gagasan "*Dalihan Na Tolu*", atau tungku berkaki tiga. Hula-Hula adalah tokoh terpenting dalam gagasan ini, diikuti oleh "*Dongan Tubu*" (anggota keluarga dari keluarga yang sama) dan "*Boru*" (pesta resepsi istri). Latar belakang ini menunjukkan bagaimana struktur sosial dan identitas budaya masyarakat Batak Toba telah berevolusi untuk memasukkan penghormatan

yang kuat terhadap hula-hula. Dalam hal ini, penerapan hukum adat melindungi nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun serta kedamaian keluarga dan masyarakat.

B. TUJUAN

1. Mengkaji konsep dan makna 'hula-hula' dalam sistem kekerabatan Batak Toba
2. Menganalisis bentuk-bentuk penghormatan terhadap hula-hula dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Toba
3. Mendeskripsikan implementasi hukum adat terkait penghormatan hula-hula dalam sistem kekerabatan Batak Toba
4. Mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam praktik penghormatan terhadap hula-hula

C. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain etnografi, untuk memahami secara mendalam praktik budaya dan hukum adat Batak Toba. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Dalam observasi partisipasi ini peneliti terlibat langsung dalam kegiatan adat yang melibatkan penghormatan terhadap hula-hula.

D. KASUS

Contoh kasus: Pernikahan Adat Parsaoran dan Butet

Butet yang berasal dari marga Situmorang akan menikah dengan Parsaoran, seorang pria Batak Toba dari marga Simanjuntak. Menurut adat Batak Toba, keluarga Simanjuntak menjadi "*boru*" (penerima perempuan), sedangkan keluarga Situmorang menjadi "*hula-hula*" (pemberi istri). Berikut ini adalah beberapa cara untuk menunjukkan penghargaan kepada hula-hula dalam upacara pernikahan:

1. Tahap Marhusip (Penjajakan): Sebagai tanda penghormatan, keluarga Parsaoran harus memberikan “*sinamot*” (mas kawin) kepada keluarga Butet. Pihak Simanjuntak harus berkomunikasi dengan pihak Situmorang dengan cara yang sangat baik dan penuh hormat.
2. Tahap Marhata Sinamot (Negosiasi Mas Kawin): Sebagai bentuk penghormatan, pihak Simanjuntak harus menerima penentuan jumlah sinamot dari Situmorang tanpa tawar-menawar. Jika terjadi penurunan sinamot, Situmorang lah yang harus memulainya.
3. Upacara Pernikahan (Pesta Unjuk): Ulos (kain tradisional) terbaik untuk dipersembahkan pada perayaan Situmorang harus berasal dari keluarga Simanjuntak. Pihak Situmorang memulai parade 'mangulosi' (pemberian ulos) di depan pengantin wanita dan pria, yang menunjukkan status mereka yang lebih tinggi.
4. Pembagian Jambar (Daging): Pihak Situmorang (sebagai hula-hula) harus menerima bagian daging yang paling lezat, yang dikenal sebagai kepala kerbau atau “*osang*”. Sebelum daging diberikan kepada orang lain, pihak Simanjuntak harus memastikan bahwa pihak Situmorang puas dengan pembagian ini.
5. Tata Tempat Duduk: Tempat paling terhormat dalam perayaan ini ditempati oleh pihak Situmorang sebagai hula-hula. Selama acara berlangsung, kenyamanan pihak Situmorang harus dijamin oleh pihak Simanjuntak.
6. Partuturan (Sistem Panggilan): Bahkan dengan anggota keluarganya yang lebih muda, Parsaoran dan kerabatnya harus memanggil marga Situmorang dengan penuh hormat dengan menggunakan istilah-istilah seperti ‘Amang Boru’ atau ‘Tulang’.
7. Pasca Pernikahan: Setelah pernikahan selesai, keluarga Situmorang sangat menantikan kehadiran Parsaoran dan Butet, dan mereka diharuskan membawa 'dengke' (ikan mas) sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan. Parsaoran diharapkan untuk berkonsultasi

dengan keluarga Situmorang jika mereka membutuhkan bimbingan dalam mengambil keputusan besar.

Kasus ini menunjukkan bagaimana penghormatan terhadap hula-hula diimplementasikan oleh hukum adat Batak Toba dalam berbagai konteks, mulai dari kehidupan pra-pernikahan hingga pasca-pernikahan. Hal ini memiliki aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan keluarga, selain nilai simbolisnya.

E. SOLUSI

Untuk mempertahankan dan mengoptimalkan implementasi penghormatan terhadap 'hula-hula' dalam sistem kekerabatan Suku Batak Toba bisa dilakukan dengan cara:

1. Mengadakan seminar dan workshop tentang nilai-nilai adat Batak Toba, khususnya konsep 'hula-hula'
2. Mendorong penelitian akademis tentang nilai-nilai adat Batak Toba di perguruan tinggi
3. Mengadaptasi ritual penghormatan 'hula-hula' agar lebih sesuai dengan konteks modern tanpa menghilangkan esensinya
4. Memberdayakan lembaga adat untuk menjadi mediator dalam konflik kekerabatan
5. Mengadakan festival seni dan budaya yang menampilkan aspek penghormatan 'hula-hula'
6. Mendukung produksi film atau pertunjukan teater yang mengangkat tema kekerabatan Batak Toba

F. DAFTAR PUSTAKA

Firmando, H. B. (2021, April). Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba. *Aceh Anthropological Journal*, *V*, 16-36.

Pangaribuan, & Rahayu, A. (2019). Pemaknaan Somba Marhula-Hula: Pada Upacara Adat Pernikahan Jemaat HKBP Salatiga. *Institutional Repository*, 1-28. Retrieved from <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/17890>